

шароитида табиат ҳодисаларининг оқибатда, ҳудудларни сув босиши, дарахт ва экинларни талофот кўриши, инфратузилмаларнинг бузилиши, пирорвардида аҳоли турмуш тарзига зиён етказилишини тасдиқлади. Агар шаҳар ҳудудини оқилона ташкил этишда ажодларимиз ақл заковати, халқ тажрибаси анъаналарини ўрганилса ҳамда такомиллаштирилса, кўшимча сув захиралари ҳосил қилинади, яшил маконлар кўлами кенгайиб, сайёҳларнинг оқими, ободонлаштириш улуши ортади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахмедов М.И., Маъмуров Б.Б., Раҳимов О.Х., Ташов Х.Р. Бухоро сардобалари. Бухоро. “ИННОВАТИВЕ ПРИНТ БУКХАРА” МЧЖ. Innovatsiya нашр. 2025. 202 б.
2. Мухаммаджонов А. История орошения Бухарского оазиса. Ташкент, “Фан”, 1978.-296 с.
3. Мягков С.С. Затопление городов ливневыми осадками: причины и последствия. Иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири: муаммолари ва уларнинг ечими. Тошкент 28 октябрь, 2024 йил. Конф.матриал. Т.-39-42 с.
4. Назаров И.Қ, Тошов Х.Р. Чўл зонасининг маҳаллий ер усти сув ресурсларидан самарали фойдаланишини географик жиҳатлари (Бухоро вилояти мисолида). Тошкент. Innovatsiya-2003. 335-336 б.
5. Назаров И.Қ, Тошов Х.Р. Бухоро вилоятида атмосфера ёғинларининг ҳудудий тақсимланиши ва улардан самарали фойдаланиш хусусида. Innovatsiya-2005 Халқаро илмий анжуман. 265-266 бетлар. Тошкент, 2005.
6. Наршахий. Бухоро тарихи. Тошкент «Шарқ баёзи», 1993.-128 б.
7. Садриддин Салим Бухорий. “Икки юз етмиш етти пир”. Бухоро.2000.
8. Шишкин В.А. Варахша. М.: 1963.-250 с.
9. Южин Скайлер. “Туркистон: Россия Туркистони, Кўкон, Бухоро ва Ғулжага саёҳат қайдлари”. З.А.Саидбобоев таржимаси. Тошкент. 2019.
10. Ҳалимова Г.С., Ҳикматов Ф. Қулжуктов тизмаси жанубий ёнбағрида ҳосил бўлган вақтинчали оқим миқдорини баҳолаш. // Ўзбекистон география жамияти ахбороти. 56-жилд. - Тошкент, 2019. - Б. 173-179.
11. Ҳикматов Б.Ф., Ҳалимова Г.С. Вақтинчали оқар сувлар кузатиладиган сойлар максимал сув сарфларини ҳисоблаш. Иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири: муаммолари ва уларнинг ечими. Тошкент 28 октябрь, 2024 йил. Конф.матриал. Т.- 156-159 б.

Avezov M.M., Elmurotova A.M.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston, m.avezov@nuu.uz, elmurodovaaziza237@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458970>

**IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANIB
TURIZMNI TASHKIL ETISH MASALALARI (KATTAQO‘RG‘ON TUMANI MISOLIDA)**

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida Kattaqo‘rg‘on tumani suv resurslaridan oqilona foydalanib, turizmni barqaror rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, Kattaqo‘rg‘on suv ombori va uning atrofida turistik faoliyatni loyihalashtirish sxemasi tuzilgan. Mazkur sxemani tuzishda suv ombori suvlarining harorati, qirg‘oq chizig‘ining o‘zgarishi, suv osti relyefi asos qilib olingan.

Kalit so‘zlar: turizm, suv resurslari, suvning harorati, plyajlar, hiking, trekking, otda sayr qilish, alpinizm.

**ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
(НА ПРИМЕРЕ КАТТАКУРГАНСКОГО РАЙОНА)**

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития устойчивого туризма путем рационального использования водных ресурсов в Каттакурганском районе в контексте изменения климата. Также разработана схема проектирования туристической деятельности в Каттакурганском водохранилище и его окрестностях. Основой для этой схемы послужили температура воды в водохранилище, изменения береговой линии и подводного рельефа.

Ключевые слова: туризм, водные ресурсы, температура воды, пляжи, походы, треккинг, конные прогулки, альпинизм.

ISSUES OF TOURISM ORGANISATION THROUGH RATIONAL USE OF WATER RESOURCES UNDER CLIMATE CHANGE CONDITIONS (ON THE EXAMPLE OF KATTAKURGON DISTRICT)

Abstract. *This article deals with the development of sustainable tourism through rational use of water resources in Kattakurgan district in the context of climate change. A scheme for designing tourism activities in Kattakurgan reservoir and its vicinity is also developed. The basis for this scheme was water temperature in the reservoir, changes in the shoreline and underwater relief.*

Keywords: *tourism, water resources, water temperature, beaches, hiking, trekking, horse riding, mountaineering.*

Kirish. Bugungi kunda turizm sohasi jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Mazkur tendensiya, ayniqsa, kichik hududlarning iqtisodiyotida katta ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, turizm hozirgi iqlim o'zgarishi sharoitida davlatlarning iqtisodiyotini rivojlantirishda tabiat bilan *yumshoq* munosabatda bo'lishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bevosita okeanlar bilan chegaradosh bo'lmagan quruqlik ichkarisida joylashgan davlatlarda ko'llardan, daryolardan turizmni rivojlantirish uchun asosiy resurs sifatida foydalanilmoqda.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Hozirgi davrda iqlim o'zgarishi, suv resurslarining kamayishi va ekologik muvozanatning buzilishi fonida quruqlikdagi suv havzalarini kompleks o'rganish dolzarb ahamiyatga ega bo'lmoqda. Suv havzalari nafaqat tabiiy ekotizimlarning yuragi, balki turizm salohiyati yuqori bo'lgan geografik obyekt sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, ulardan to'g'ri foydalanish yo'lga qo'yilmasa jiddiy geoekologik muammolar yuzaga keladi va hududning iqlim ko'rsatkichlarini o'zgarishini yanada jadallastiradi. Mazkur holatlarni oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasining "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida"gi, "Turizm to'g'risida"gi qonuni, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalari doirasida yer uchastkalari ajratish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarorida atroflicha to'xtalib o'tilgan [1;2;3]. Shu nuqtayi nazardan suv resurslaridan turizmni rivojlantirishda foydalanishning ilmiy va amaliy jihatlari muhim ahamiyatga ega.

Maqsad va vazifasi. Mazkur tadqiqot ishining maqsadi Kattaqo'rg'on tumanidagi daryo, soy va suv omboridan foydalanib turistik faoliyatlarni tashkil etishdan iborat. Tumanning suv resurslarini o'rganish, ularning turistik jozibadorligini baholash, ular asosida turistik faoliyatlarni tashkil etish va kartalarini ishlab chiqish ushbu ishning vazifasi hisoblanadi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Suv resurslari ko'plab turistik yo'nalishlarning shakllanishi va rivojlanishining asosini tashkil etadi [9]. Shuningdek, suv resurslaridan foydalanish bilan bog'liq turizmning bir qancha turlari uchun muhim obyekt sanaladi. Misol uchun suv turizmi, suv sporti turizmi, 3S (sand, sun and sea) turizmi, qayiqda suzish, baliq ovlash, ko'l turizmi, baydarkada suzish va boshqa shu kabi turizm turlari hamda turistik faoliyatlar aynan suv bilan bog'liq sanaladi. So'nggi yillarda, ayniqsa, qishloqlarda suvdan turizm va rekreatsiya maqsadida foydalanish ko'paymoqda. Shuningdek, qishloq hududlarida tabiiy, tarixiy-madaniy meros resurslariga bo'lgan qiziqish ortdi. Natijada ulardan ko'proq dam olish va hordiq chiqarish uchun foydalanilmoqda. Mazkur jarayon esa ushbu hududda turizmni barqaror rivojlanishini rag'batlantirib, iqtisodiy va ijtimoiy xizmat ko'rsatadigan yangi sohalarini keltirib chiqarmoqda. Albatta, bu jarayonlar o'z foydasini ko'rsatmoqda va bir vaqtning o'zida hududlarda xizmatlar kengayishi, mahalliy mahsulotlarning tijoratlashuvi natijasida iqtisodiy foydalar sezilmoqda hamda bunday turdagi qishloqlarning qiymatini oshirmoqda [5].

Suv resurslaridan turizm maqsadlarida foydalanish suvning mineralogik tarkibi, uning atrofida shakllangan geotizimlar hamda ularning barqarorligi, gidrografik obyektning fauna va florasiga bog'liq. Daryo va ko'l plyajlari qishloq aholisi uchun dam olish maskani sifatida xizmat qilishi, sayohatchilarga hordiq chiqarish, sport, ko'ngilochar faoliyatlar bilan shug'ullanish uchun suvli joylarga kirish imkoniyatini yaratadi [5]. Ayniqsa, mazkur sharoitdan arid iqlimli hududlarda yozgi

mavsumda foydalanish samarali hisoblanadi. Suv resurslariga ega bo‘lgan hududlar turli xil mahsulotlar va turistik xizmatlarni taqdim etishi mumkin [6].

Turizmni rivojlantirishda suv resurslari muhim omil hisoblanadi. Biroq, ularni boshqarish – atrof-muhit bilan bog‘liq jamoat manfaatlariga oid murakkab masala bo‘lib, ayniqsa daryolar, ko‘llar, suv omborlari, kanallar, botqoqliklar va boshqa suv obyektlarining foydalanilish maqsadlarining turfa xilligi tufayli mazkur manbalar ekologik muammolarni yuzaga keltiradi [5]. Shuning uchun, ushbu turdagi resurslar oqilona foydalanish hamda suv sifatining saqlanishini ta‘minlash uchun alohida choralar va nazorat usullarini ishlab chiqishni talab qiladi [6]. Bundan tashqari, daryolarda turizmni noto‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi oqibatida daryo havzasi bo‘ylab murakkab geokologik muammolar ham yuz berayotganligini inkor etib bo‘lmaydi. Shuning uchun daryoda turizmni loyihalashtirishda daryoning gidrologik rejimi, daryo havzasi geologiyasi, relyefi, geomorfologiyasi, flora va faunasi kabilarga alohida e‘tibor qaratish lozim [4; 6-14 b.].

Kattaqo‘rg‘on tumanining suv resurslariga Qoradaryo, Oqdaryo daryolari, Jizmonsoy, Langarsoy, Quruqsoy, Quduqsoy, Qoqsoy, Kirish kanali, Chiqish kanali, Narpay kanali, Tas kanali, Xatirchi-Miyonqol kanali, shuningdek, Oqdaryo suv ombori, Kattaqo‘rg‘on suv ombori, daryo bo‘ylarida tashkil etilgan hovuzlar hamda yer osti madanli suv konlari kiradi.

So‘nggi yillarda Oqdaryo hamda Qoradaryo bo‘ylarida baliqchilik hovuzlari tashkil etilmoqda. Mazkur hovuzlardan baliq ovlash maqsadida foydalanish turistlar uchun (ayniqsa, mahalliy turistlar uchun) nafaqat dam olish, balki rekreatsion ahamiyatga ega faoliyat turi bo‘lishi mumkin. Chunki, baliqchilik hovuzlari atrofida infratuzilmani (yo‘llar, uyali aloqa sifati, mehmon uylari, restoranlar) yaxshilash hamda ularni reklamasi to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilsa, mazkur qishloqlar iqtisodiyoti rivojlana boshlaydi. Misol uchun, Oqdaryo daryosi Ishtixon tumani hududidan oqib o‘tib, Kattaqo‘rg‘on tuman hududiga kirgan qismida bir nechta hovuzlar tashkil etilgan bo‘lib, mazkur hovuzlar Xalfa, Xovosh qishloqlari hududida joylashgan. Ushbu qishloqlarda bir qancha mehmon uylari tashkil etilib, hovuzlar bo‘yida tamaddixonalar, shuningdek, sayyohlarning o‘zilarini tutgan baliqlarni pishirib iste‘mol qilishlari, baliq ovlashda kerak bo‘ladigan asbob-uskunalar sotadigan do‘konlar, turli xil baliq mahsulotlari sotiladigan savdo rastalarini tashkil etish, qishloqlarga olib boradigan yo‘llarning sifatini yaxshilash maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Kattaqo‘rg‘on suv omborining viloyat miqyosida turistik ahamiyati katta hisoblanadi. Chunki, mazkur gidrotexnik inshoot viloyatdagi eng yirik suv obyekti sanaladi. Uning atrofida suv turizmini hamda suvdan foydalangan holda turizmning turli xil faoliyatlarini tashkil etish imkoniyati mavjud (*I-rasm*).

1-rasm. Kattaqo‘rg‘on suv ombori va uning atrofida turistik faoliyatni loyihalashtirish sxemasi

Ma‘lumki, yoz oylarida havo haroratining juda isib ketishi aholi orasida suv havzalariga bo‘lgan talabni yanada oshiradi. Mazkur davrda Kattaqo‘rg‘on suv omborining suv yuzasi harorati ham qolgan davrlarga nisbatan yuqori bo‘ladi va ko‘plab suvga aloqador bo‘lgan turistik faoliyatlar bilan shug‘ullanishga imkoniyat yaratadi.

Nikitinning ma‘lumotlariga ko‘ra yozda Kattaqo‘rg‘on suv ombori suv yuzasining harorati 24-27°C atrofida bo‘ladi. Suvning o‘rtacha harorati iyulda 27,5°C gacha ko‘tariladi hamda mazkur oyda suvning eng yuqori harorati kuzatiladi [8]. Shuning uchun, yoz oylarida suv omborining sharqiy sohillari bo‘ylab plyajlar tashkil etib, sohil turizmini yo‘lga qo‘ysa bo‘ladi. Chunki suv omborining

mazkur qismi qolgan joylariga qaraganda sayoz, bundan tashqari Kirish kanali shu yerdan suv qo‘yganligi bois ma‘lum bir darajada bu yerlar erozion bazis vazifasini o‘taydi. Natijada plyaj uchun kerakli bo‘lgan qumli sohillarni yuzaga keltirgan. Shuningdek, ochiq suv obyektlarida tashkil etilgan suzish havzalarining chuqurligi 5 metrdan oshmasligi, birdan chuqurlashib ketmasligi, suv tubi har xil jinslardan toza bo‘lishi lozim [7; 56-61 b.].

Suv omborining janubi-sharqiy qismida baliq ovlash mashg‘ulotini o‘tkazish mumkin. Chunki suv omborining g‘arbiy qirg‘oqlari nisbatan tik bo‘lganligi bois yozda turli xil suv sporti turizmini tashkil etsa maqsadga muvofiqdir. Natijada turli xil gidrotsikllar, kemalar, qayiqlar ortiqcha shovqin chiqarishi, motor yoqilg‘ilari bilan suvni ifloslashi mumkin va mazkur holat baliq ovlash uchun to‘sqinlik qiladi. Shu tufayli baliq ovlash hududlari deb suv omborining janubi-sharqiy qismi olgan ma‘qul.

Kattaqo‘rg‘on suv omborining janubiy qirg‘oq chizig‘i anchagina murakkab bo‘lib, suv sathining ko‘tarilib-pasayishiga qarab sezilarli darajada o‘zgarib turadi. Mazkur hududlarda pistazorlar tashkil etilgan bo‘lib, kemping markazlarini loyihalashtirish uchun asos bo‘la oladi. Shuningdek, pistazorlar bo‘ylab hiking uyushtirish, kvadrosiklda, otda sayr qilish mumkin.

Bundan tashqari, bahor faslida Quduqsoy, Jizmonsoy, Langrsoy kabi soylarning tog‘li qismlarida rafting bilan shug‘ullanish imkoniyati mavjud. Shuningdek, soylarning o‘zani bo‘ylab ekoturistik hiking marshrutlarini tashkil etish, turli xil qushlarni kuzatish, trekking, alpinizm mashg‘ulotlari ham turizmi tuman hududida ahamiyatini oshiradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Kattaqo‘rg‘on tumani suv resurslariga boy hisoblanadi va ularda turistik faoliyatlarni tashkil etish o‘z samarasini beradi. Xususan, suv omborining sayoz qismlarida suzish faoliyatini, plyajlarni, nisbatan tikroq qirg‘oqlarida hamda chuqur qismlarida baydarkada suzish, canoe, yaxtada, yelkanli kemalarda, motorli qayiqlarda suzish kabi turistik faoliyatlarni tashkil etish mumkin. Dayving, syorfiing kabi faoliyatlar uchun suv ombor suvi biroz loyqalik qiladi. Qolgan fasllarda suv haroratining pastligi ayrim turistik faoliyatlarni cheklaydi va mazkur davrda ko‘proq baliq ovlash mashg‘uloti bilan shug‘ullanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 6-maydagi 837-XII-sonli “Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida”gi qonuni <https://lex.uz/docs/-12328>
2. O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 20-oktyabrdagi O‘RQ-549-sonli “Turizm to‘g‘risida”gi qonuni <https://lex.uz/docs/-4428097>
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-dekabrdagi 978-sonli “Ekoturizmni rivojlantirish va suv omborlarining suvni muhofaza qilish zonalari doirasida yer uchastkalari ajratish tartibini takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori <https://lex.uz/uz/docs/-4092613>
4. Bruce P., Cooper M. River tourism. –Oxfordshire. “CABI”, 2009. 280 p.
5. Gonçalo Fernandes, Emanuel de Castro, Hugo Gomes (2020) Water resources and tourism development in Estrela Geopark territory: meaning and contributions of fluvial beaches to valorise the destination. European Countryside: 12 No. 4 551-567 <https://doi.org/10.2478/euco-2020-0029>
6. José Antonio Folgado-Fernández, Elide Di-Clemente, José Manuel Hernández-Mogollón, Ana María Campón-Cerro (2019). Water Tourism: A New Strategy for the Sustainable Management of Water-Based Ecosystems and Landscapes in Extremadura (Spain) Land 81(1), 2. <https://doi.org/10.3390/land8010002>.
7. Korbut V.M., Islamov I.S. Suzish nazariyasi va uslubiyati. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Sano-standart”, 2017-yil. 192 bet.
8. Никитин А.М. Водохранилища Средний Азии. – Л.: “Гидрометеиздат”, 1991. 168 с.
9. Пучкин А. М. Стратегические подходы к развитию инфраструктуры водного туризма. Сервис в России и за рубежом: 6 No. 8. 2014. 53- <https://doi.org/10.12737/6690>

Ibragimova R.A., Usmonov I.H.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Toshkent, O‘zbekiston,
e-mail: r.ibragimova@nuu.uz, imomjonusmonov74@gmail.com

NUROTA KORIZLARI VA ULARNING TURIZMDAGI AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada respublikamizdagi tarixiy-madaniy yodgorliklardan biri bo‘lgan korizlar tarixi va ularning turizmdagi ahamiyati haqida so‘z yuritilgan. Korizlar – yer osti suv